

СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ: РОЛЬ ОТДЕЛА НАРОДНОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В МУЗЕЕ ИМЕНИ И. В. САВИЦКОГО

Ишанова Музаффара Музаффаровна

Докторант Национального института художеств и дизайна

имени Камолиддина Бехзода,

г.Ташкент, Узбекистан

ORCID iD: 0009-0006-5558-0630

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471038>

Аннотация. В статье рассматривается коллекция отдела народного прикладного искусства Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого, который является одним из ключевых центров сохранения и популяризации традиционного художественного наследия региона. Анализируется значение коллекций, включающих образцы декоративно-прикладного искусства каракалпаков, отражающие этнические особенности, духовные ценности и эстетические традиции народа. Отмечается роль отдела в научной систематизации и интерпретации материалов, а также в формировании культурной идентичности Каракалпакстана. Особое внимание уделено деятельности по интеграции народного искусства в современное музейное пространство, что обеспечивает актуализацию традиционных форм в условиях глобализации и способствует продвижению художественного наследия на национальном и международном уровнях.

Ключевые слова: Каракалпакстан, Нукус, музей Савицкого, народное и декоративно-прикладное искусство.

Annotatsiya: Maqolada I. V. Savitskiy nomidagi Qoraqalpog‘iston Respublikasi davlat san’at muzeyining xalq amaliy san’ati bo‘limi to‘plami ko‘rib chiqiladi. Savitskiy muzeyi xududning an’anaviy badiiy merosini asrab-avaylash va targ‘ib qilishning asosiy markazi hisoblanadi. Unda xalqning etnik xususiyatlari, ma’naviy qadriyatlari, estetik an’analarini aks ettiruvchi qoraqalpog‘ amaliy-bezak san’ati namunalari o‘rin olgan mazkur to‘plamlarning ahamiyati tahlil etilgan. Mazkur materiallarni ilmiy tizimlashtirish va izohlash, Qoraqalpog‘istonning madaniy o‘ziga xosligini shakllantirishda bo‘limning o‘rni alohida ta’kidlangan. Xalq amaliy san’atining zamonaviy muzey makoniga integratsiyalashuviga alohida e’tibor qaratilmoqda, bu esa globallashtirish sharoitida an’anaviy shakllarning dolzarbligini ta’minlaydi, badiiy merosni milliy va xalqaro miqyosda targ‘ib qiladi.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston, Nukus, Savitskiy muzeyi, xalq amaliy san’ati.

Abstract: This article examines the collection of the Department of Folk Applied Art at the I.V. Savitsky State Museum of Arts of the Republic of Karakalpakstan, a key center for the preservation and promotion of the region's traditional artistic heritage. It analyzes the significance of these collections, which include examples of Karakalpak decorative and applied art that reflect the ethnic characteristics, spiritual values, and aesthetic traditions of the people. The department's role in the scientific systematization and interpretation of these materials, as well as in shaping the cultural identity of Karakalpakstan, is highlighted. Particular attention is paid to integrating folk art into the modern museum space, which ensures the relevance of

traditional forms in the context of globalization and promotes the artistic heritage nationally and internationally.

Keywords: *Karakalpakstan, Nukus, Savitsky Museum, Folk Applied Art.*

Отдел народного прикладного искусства Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого был создан на базе коллекции изделий каракалпакских мастеров, в состав которой входили великолепные по исполнению предметы женского рукоделия — ковры ворсовые и узоротканые, вышивки, аппликация. Эта коллекция начала собираться с 1959 года Каракалпакским филиалом Академии наук УзССР. И. В. Савицкий собрал большую коллекцию для Нукусского музея, которая в настоящий момент насчитывает более 9000 единиц хранения, где представлены образцы узорного ткачества, ворсового ковроделия, вышивка, ювелирные украшения, изделия из металла, резьба и инкрустация по дереву, одежда. До XX века у каракалпаков существовало только прикладное искусство и были развиты такие его виды и техники, как ворсовое ковроделие, узорное ткачество, вышивка, аппликация, ювелирные украшения, изделия из металла, тиснение и вышивка по коже, резьба и инкрустация по дереву, ткани ручной выделки.

Главенство в каракалпакском народном декоративно-прикладном искусстве занимает убранство юрты и одежда. Рельефному и плоскостному узорному ткачеству в убранстве юрты предоставлена главная роль. Основа узоротканых изделий была всегда хлопчатобумажной, рельефные ворсовые узоры ткались преимущественно шерстью, а для плоскотканых использовались шёлковые, шерстяные и хлопчатобумажные нити. У каракалпаков узорное ткачество делится на две группы — это изделия с рельефным ворсовым узором на гладкой основе и безворсовые плоскотканые орнаментированные изделия. Большинство их связаны с декоративно-художественным оформлением юрты. Только некоторые из них, преимущественно безворсовые, использовались в обиходе для заворачивания вещей и в качестве скатерти. И. В. Савицким в 1959 году были собраны предметы убранства и утвари юрты для музея этнографии (РЭМ).

Изучение прикладного искусства каракалпакского народа началось в первой четверти XX века. Различные экспедиции тех лет были направлены на изучение быта, культуры, истории народа. Одновременно шел сбор предметов прикладного искусства (одежда, украшения, утварь), производились фотоснимки. Особо следует отметить заслуги А. Л. Мелкова, А. С. Морозовой, С. П. Толстова. Тогда не ставилась цель изучать орнаментальное искусство. Материал собирался для изучения этнической истории каракалпакского народа.

В публикации И. В. Савицкого «Народное прикладное искусство каракалпаков» содержатся подробные сведения о каракалпакских резных изделиях, дан анализ художественных и технических особенностей работы каракалпакских мастеров. Традиционная мебель *сандық* и *сабаяқ*, двери юрты *ергенек*, предметы домашнего утвари были основными предметами резьбы по дереву у каракалпакских мастеров. Резьба по дереву на *сандық* и *сабаяқ* сочеталась с инкрустацией костью и сукном.

Женская одежда – ритуальные платья *көк көйлек*, головные накидки *киймешек*, халатообразные накидки *жегде*, не закрывавшие лица, нарукавники *жеңсе*, наконники головного убора *саўкеле*, а также детские тубетейки, богато украшались вышивкой. Формы узоров и их семантика были связаны преимущественно с животным и

растительным миром, хозяйственной деятельностью. Одна из самых интересных частей женского костюма – ритуальные (свадебные) нагрудно-головные уборы *киймешек*. *Киймешек* состоял из трех частей – головной с отверстием для лица, нагрудной, в виде усеченного треугольника (*киймешек алды*), и наспинной (*куйрықша*). Последняя представляла собой квадратный по форме кусок бухарского *абрового* шелка (или полшелка), пришиваемый углом к верхней части *киймешека*. Черные полосы на плечах (*ийин қара*) соединяли первую и вторую части накидки с двух сторон. Для молодых нагрудная часть *киймешека* (*қызыл киймешек алды*) шилась из красного привозного сукна (*қызыл ушығ*), а для женщин пожилого возраста (*ақ киймешек алды*) – из белой хлопчатобумажной ткани (*бөз*). И шить, и вышить *киймешек* должна была сама невеста, которая при ступала к этой работе с подросткового возраста.

Костюм каракалпакской женщины, в отличие от строгой мужской одежды, отличался яркостью и обилием украшений. Одежда каракалпачек состояла из длинного и широкого платья туникообразного покроя, штанов, безрукавки, халата, халатообразной головной накидки, головного убора, калош. Удивительной красотой и совершенством обладает старинное платье *көк койлек* (*халқалы көйлек, кестели көйлек*) со сплошной богатой орнаментацией на груди. Шился *көк койлек* из синей домотканой материи. Покрой свободный, прямой, без швов в плечах. Боковины с небольшими разрезами внизу. Воротник высокий, стоячий; на груди вертикальный разрез для ворот. Рукава широкие и длинные с ластовицами. Перед платья почти сплошь вышит разноцветными шелковыми нитками. Узор геометрический, расположен косыми рядами и со ставлен из ромбов с роговидными отростками на вертикальных углах. Ниже рас положены «свешивающиеся» стилизованные изображения, которые носят название *сырға нағыс* и напоминают серьги. Орнаментация *көк койлек* носит общее название *саўыт нағыс* — узор кольчуги. Искусствовед А. Алламурастов считает, что название орнаментации синего платья наводит на мысль о том, что в украшении *көк көйлека* нашли отклик традиции древнего наряда воительниц, воспетых в каракалпакском народном эпосе «*Қырқ қыз*». Ряды орнаментальных полос из ромбовидных фигур на груди отдаленно напоминают панцирь, кольчугу. К тому же *көк көйлек* не имеет аналогии у других родственных народов. Это дает возможность предполагать, что с постепенным прекращением участия женщин в военных делах, девушки массагетов, становясь искусными вышивальщицами, перенесли некоторые черты воинского одеяния в мирный праздничный наряд.

Значительную часть коллекции составляют ковровые изделия. Они классифицируются по технике исполнения: 1) изделия, которые выполняются техникой комбинирования – *ақ басқур, белдеу, белжип, жанбау, ийнбау, суўағар, шийоңир, керги*; 2) изделия, выполненные в технике безворсового ткачества – *алаша, қызыл басқур, ақ қур, түркмен қур, избе, дизбе* и др.; 3) изделия, выполненные в технике ворсового ткачества – *қаршын, галы, гилем, дегде, есик кас*.

Елена Царева, руководитель отдела текстильных исследований в музее Кунсткамера в Санкт-Петербурге, Россия, а ранее в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, исследователь этнографического текстиля Средней Азии и туркменского ковроткачества из Санкт-Петербурга, классифицировала ворсовые тканые изделия на 16 дизайнов и выделила 7 типов композиций. В то же время она заявила, что как гладкотканые, так и смешанные по технике изделия требуют дальнейшего изучения.

Женские ювелирные украшения каракалпакских женщин конца XIX – начала XX веков являют собой богатство и разнообразие форм, техники изготовления и функционального назначения. Мастера ювелиры изготавливали головные уборы - *төбелік*, *саўкеле*; нагрудные украшения - *хайкел*, *айшық*; нагрудно-поясные - *өнгирмоншақ*, *гилт шалғыш*, *туйме*, серьги, носовые кольца - *аребек* и др. В основе своей использоваласьковка, литье, штамповка, гравировка, чеканка и многое другое. Основным материалом для изготовления ювелирных изделий служило серебро, редко использовалось золото, помимо этого мастера при изготовлении тех или иных предметов занимались серебрением и золочением более простых металлов. Каракалпакские мастера украшали свои изделия вставками из драгоценных и полудрагоценных камней таких как сердолик, бирюза, кораллы.

Уникальным головным убором является свадебный женский головной убор – *саўкеле*. Считаясь одним из древнейших головных уборов каракалпакской невесты, его название означает «царский венец». *Саўкеле* представляет собой шлем, сделанный из войлока и покрытый красным сукном, богато украшенный металлическими узорами, бляхами и подвесками, цветными камнями и коралловыми бусами и задняя часть в виде хвоста павлина - все вместе в сочетании производят впечатление удивительной красоты.

Этот головной убор полностью совпадает с описанием каракалпакского женского головного убора, сделанным геодезистом И. Муравиным в 1740 году. Так, в дневнике Д. Гладышева и И. Муравина *саўкеле* (авторы называют его *шевкели*) описывается как повседневный женский головной убор, бытующий у каракалпаков и аральцев. Авторы дневника отмечают, что своей оригинальной шлемовидной формой *саўкеле* каракалпачек и аралок отличаются от головных уборов соседних народов. Из описания *саўкеле*, сделанного Д. Гладышевым видно, что *саукеле*, бытовавшие в XVIII веке, отличались от имеющихся в музеях образцов *саўкеле* XIX века наличием особых завязок, которые пришивались к наушникам (перехваченные узлом под подбородком спускающиеся концы этих завязок, очевидно, висят на груди двумя параллельными рядами).

При этом вся налобная и височные части, магически “защищая” лоб и щеки невесты, оставляли открытыми только черты лица. Так же была продумана и наспинная часть – *саўкеле*, вертикальные линии которой, как бы растекающиеся вниз, на вышитом накоснике – *халқа* (в виде сложенного павлиньего хвоста) и отсутствие ювелирных украшений являлись эквивалентом народных представлений о вреде длинных проводов невесты и долгого взгляда вслед уходящему человеку. Значительная часть каракалпакских ритуальных украшений имеет аналогии в формах украшений генетически близких народов – туркмен, узбеков, казахов. Свадебный головной убор *саўкеле*, с разной художественной интерпретацией бытовал у каракалпаков, казахов и киргизов.

Саўкеле из коллекции музея было обнаружено и приобретено И. В. Савицким в 1956 году в ауле Тогыз-горе Муйнакского района с искусствоведческой экспедицией отдела искусствознания Каракалпакского филиала АН УзССР. По словам владелицы Г. Алламбергеновой, оно принадлежало еще ее матери, а возможно и бабушке. Вещь была очень ветхой, требовалась реставрация. В 1968 году Каракалпакский филиал АН УзССР передал свою коллекцию произведений прикладного искусства Музею, в том числе *саўкеле*. Реставрационный совет музея обратился за помощью к московским художникам реставраторам. Реставрация *саўкеле* была осуществлена реставраторами Государственной

Центральной реставрационно-художественной мастерской имени И. Э. Грабаря М. П. Рябовой и Т. А. Горошко за полтора года.

На черных полосах тумака *саўкеле* из собрания коллекции Нукусского музея искусств и *саўкеле* из частного собрания вышиты ряды элементов типа *тамги*, «имеющей сходство с изображением на хорезмийской монете II в. н.э. и с *тамгой* удельного правителя Кердера (или Ток-Калы)». Этот элемент сохраняет также аналогию с *тамгой мюйтенов – шанышқы*, известной как гарпун или трезубец. Подобные параллели не исключают факта принадлежности обоих головных уборов невестам племени *мюйтен*.

Ещё больше напоминает древние головные уборы жрецов и царей каракалпакский женский головной убор *төбелик*, основной корпус которого сделан из серебряных пластинок. Он имеет форму усеченного конуса с наклоном в переднюю сторону. Стенки украшены вставками из камня на высокой конусовидной оправе. Сзади прикреплялась *халақа* из трех длинных кусков материи со сдвоенными концами. Считается, что *төбелик* надевали поверх *саўкеле*, поэтому на верхней части *саўкеле* отсутствуют металлические украшения.

В Государственном музее искусств Каракалпакстана имеется один *төбелик*. Он подвергнулся реставрации и о первоначальном его облике говорить трудно. В отреставрированном виде этот *төбелик* выглядит так: 1) Металлическая круглая шапка с плоским верхом из трех серебряных пластин имеет форму усеченного конуса. Передняя, задняя и плоская верхняя части сшиты серебряной проволокой; 2) Налобная привеска с соединенными вертикально медальонами и коралловыми бусами; 3) Бахрома привески на затылочной части; 4) *Халақа* из 5 узких полосок шелковой материи цвета граната. Передняя часть делится на две горизонтальные полосы. Верхняя позолоченная часть полосы украшена двумя рядами высоких конусовидных оправ с бирюзовой вставкой на вершине и двумя рядами красных бус, прибитых серебряным гвоздем к стенке. Вставок в каждом ряду – 11, коралловых бус – 12. Верхний ряд из круглящихся завитков, вторая широкая полоса узора составляет ряд треугольников с заполнением из дугообразных фигур. Налобная привеска-бахрома состоит из трех рядов медальонов оправ с коралловой или бирюзовой вставкой и трех рядов коралловых бус. Высокая оправка – медальоны верхнего ряда соединены между собой петлями и подвижными соединительными кольцами. На правой стороне есть соединение двойным кольцом. Эти медальоны точно такие же, как *саўкеле буршиги*. Вся бахрома в средней части прикреплена к пластинчатой стенке. Оба конца двойной цепочкой и фигурной петлей, украшенной на широкой стороне тремя мелкими камнями, прицеплены к нижнему краю задней части *төбелик*. Между передней и задней частями разрыв около 4 см. Вся бахрома подвижная, соединена вертикально. Каждый ряд завершается листовидной плоской пластинчатой бляшкой (*штақ*). Лицевая сторона ее украшена штампованным узором и позолочена. Верхняя плоская часть *төбелик* из двух кусков, задняя поменьше. На нем полукругом расположены 5 высоких оправ с бирюзовыми вставками, между ними 11 прибитых гвоздем красных бус. Границы между двумя кусками верхней плоскости очерчены дугообразными линиями. На передней плоскости *төбелик* 8 более крупных, чем на передней, высоких оправ, расположенных также полукольцом: три задние в один ряд, пять по кругу, а в середине еще одна оправка меньше всех. Бахрома подвижная, связка только по вертикали. Бляшки – *штақ* передней бахромы по орнаментации двух видов: с розеткой в центре из 4 лепестков и из 8 лепестков. Узор - штампованный в накладку, все бляшки позолочены. *Халақа* узелком

прикреплена к затылочной части красного сукна, она состоит из пяти параллельных лент. Общая длина около 90 см. *Төбелик* лучшей сохранности, чем в Нукусском музее, имеется в Музее этнографии в городе Санкт-Петербург. *Төбелик*, нагрудные ювелирные украшения использованы скульптором Ж. Куттымуратовым в создании деревянной скульптуры «Невеста» (1973) в коллекции музея.

Отдел народного прикладного искусства Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого представляет собой важнейший центр сохранения и изучения традиционной культуры региона. Его деятельность способствует не только систематизации и научной интерпретации уникального наследия каракалпакского декоративно-прикладного искусства, но и формированию целостного представления о многообразии художественных практик Средней Азии. Благодаря собранным коллекциям музей демонстрирует органическую связь между традицией и современностью, обеспечивая преемственность культурных кодов и их актуализацию в научном и музейном пространстве. Тем самым отдел народного прикладного искусства играет ключевую роль в укреплении культурной идентичности Каракалпакстана и продвижении его художественного наследия на мировой арене.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Жданко Т.А. Народное орнаментальное искусство каракалпаков / Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т.III. Материалы и исследования по этнографии каракалпаков. - М., 1958. - С.378-389.
2. Алламуратов А. Мэнги мийрас. - Н., 1993. - С.27-37.
3. Уразимова Т. В., Курбанова З., Уразбаева С. К. Каракалпакское орнаментальное искусство. Научно-художественное издание-фотоальбом. - Нукус: издательство национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои. 2019. – С.3.
4. Савицкий И. В. Народное прикладное искусство каракалпаков. Резьба по дереву. - Т. 1967. -С.33-37.
5. Богословская И.В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. – Алматы: МИЦАИ, 2019. – С.51-53.
6. Карлыбаев М., Курбанова З. Каракалпакский костюм. Научно-художественное издание-фотоальбом. - Нукус: «Илим». 2013. – С.10-12.
7. Курбанова З. И. Коллекция отдела этнографии Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого. Историческая этнология. - Казань, 2023. Т. 8. № 2. - С.222-233.
8. Babanazarova Marinika. Textiles of Qaraqalpaqstan and their relationship to Central Asian traditions and the legacy of Igor Savitsky. Symposium Proceedings. 7. Textile Society of America – 12th Biennial Symposium Lincoln, Nebraska – October 6-9, 2010.
9. Этнография каракалпаков. XIX – начало XX века (Материалы и исследования). – Т. Фан. - 1980. - С.159-170.
10. Морозова А.С. Каракалпакский женский шлемовидный головной убор «саукеле». Научные труды. Вып.200. Археология Средней Азии. VI. - Т., 1963. - С.135.
11. Алиева З. Ритуальные ювелирные украшения каракалпаков (XIX – начала XX в. (в комплексе народного женского костюма). Sanat. 01/04/2003 №2 • 2554
12. Галиулина Г.Р. Саукеле – шлемовидный свадебный убор невесты. Вестник КкФ АН УзССР. 1974. №1. -С.91.

13. Богословская И. В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. -Алматы. МИЦАИ. 2019. - С. 77-90.
14. Архивные материалы Центральной Азии: Том VI. Алламурастов А. Каракалпакское декоративно-прикладное искусство. Вопросы художественного своеобразия. – Самарканд: МИЦАИ, 2019. – 220 с.